

பேசும் பொம்மைகள் உணர்த்தும் அறிவியலும் மனித மனமும்
Science and Human Mind Seen in Pesum Bommaigal

திருமதி பா. மோகனப்பிரியா, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பதிவு எண்: MKU22FFOL10477,
தி ஸ்டாண்டர்டு ஃபயர்வொர்க்ஸ் இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி, சிவகாசி,
மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைவுபெற்றது, மதுரை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.
Mrs. P. Mohanapriya, Tamil Research Scholar, Reg. No.: MKU22FFOL10477, The Standard Fireworks Rajaratnam
College For Women, Sivakasi, Affiliated to Madurai Kamaraj University, Tamilnadu, India.

ORCID: <http://orcid.org/0009-0009-2309-6889>

முனைவர் வி. அன்னபாக்கியம், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,
தி ஸ்டாண்டர்டு ஃபயர்வொர்க்ஸ் இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி, சிவகாசி,
மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைவுபெற்றது, மதுரை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.
Dr. V. Annapackiam, Assistant Professor of Tamil, The Standard Fireworks Rajaratnam College For Women, Sivakasi,
Affiliated to Madurai Kamaraj University, Tamilnadu, India.

ORCID: <http://orcid.org/0009-0002-5911-7134>

DOI: 10.5281/zenodo.19691083

Abstract

In the novel Pesum Bommaigal, Sujatha Rangarajan portrayed the human mind as examined by scientific applications due to the growth of modern science. It describes how the employees working in a research institute are pushed into the research conducted there, and the problems within that environment. It presents a situation in which experiments are carried out on all the employees for the sake of research, yet no one reveals this to others. It reflects the kind of society in which the people live. Even when the same problem that affects a person happens to others before their eyes, no one comes forward to share it. Since the common people cannot question the effects caused by the research, the researchers conduct their experiments successfully by making the children's voices speak through a computer, assuring that they are safe, using the voice of the parent. The main research involves inserting a chip into the brain and copying all thoughts. They also conduct experiments to check whether all knowledge can function by transferring the thoughts of many people. As a result, the woman is unable to distinguish between what happens in the external world and what happens in the internal world. In such a state, she cannot understand whether these people exist in the mind or outside; her mind expresses what is within. The anger that arose because no one helped her, along with the effects of the research and her physical health issues, has turned into a stronger sense of anger towards society. Thus, the novel Pesum Bommaigal explains how scientific research can alter the human mind. This study article is based on the ideas found in the novel.

Keywords: Sujatha, Novels, Pesum Bommaigal, Science, Psyche.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

சுஜாதா படைப்புகளில் ஒன்றான பேசும் பொம்மைகள் எனும் புதினத்தில் இன்றைய அறிவியல் யுகத்தின் வளர்ச்சியால் மனிதனின் மனம் ஆராய்ச்சி செய்யப்படுகின்ற சூழலினை விளக்குகின்றது. ஒரு ஆராய்ச்சி அலுவலகத்தில் பணிபுரிபவர்கள் ஆராய்ச்சிக்குத் தள்ளப்படுகின்ற நிலையையும் அங்குள்ள பிரச்சனைகளையும் எடுத்துரைக்கின்றது.

அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் அனைவரையும் ஆராய்ச்சிக்காக பயன்படுத்த பரிசோதனைகள் நடத்தப்படுகின்றன என்ற சூழலினை எவரும் மற்றவர்களுக்கு எடுத்துரைக்க முடியாத நிலையினை உணர்த்துகின்றது. தனக்கு ஏற்பட்ட அதே பிரச்சனை தன் கண்முன்னே பிறருக்கு நிகழ்ந்தாலும் அதனை சக ஊழியர்கள் எவரும் மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள முன்வருவதில்லை. இவ்வாறான சமூகத்திலே நாம் வாழ்ந்துகொண்டிருக்கின்றோம். மூளையில் சிப்பினைச் செருகி எண்ணங்கள் அனைத்தையும் பிரதியெடுத்தவே முதன்மை ஆராய்ச்சியாகும். பலருடைய எண்ணங்களை சேகரித்து அதனை சிப்பின் வழியாக கணினியில் செலுத்தி அனைத்து அறிவும் செயல்படுகிறதா என ஆராய்கின்றனர். ஆராய்ச்சியில் மாயா என்ற பெண்ணுக்கு வெளியுலகத்தில் நடப்பதற்கும் உள்ளுலகத்தில் நடப்பதற்கும் வேறுபடுத்த முடியவில்லை. இவர்கள் எல்லாம் எங்கிருக்கிறார்கள் மனதிலா? வெளியிலா? என அறியமுடியாத சூழலிலேயே மனம் உள்ளதை வெளிப்படுத்துகின்றது. தன் குரலைக் கணினி வழியே பதிவு செய்து தான் நலமாக இருப்பதாக தன் குரலிலேயே கூறுவதாகச் செயல்படுத்தி, ஆராய்ச்சியாளர்கள் தன் பரிசோதனைகளை நடத்தி வெற்றி கொள்கின்றனர். ஆராய்ச்சியினால் தனக்கு ஏற்பட்ட உடல்நலக் குறைவின்போது தனக்கு எவரும் உதவாமல் இருந்த கோபம் சமூகத்தின் மீதான கோபஉணர்வாக அப்பெண்ணிற்கு மேலோங்கி நிற்கின்றது. இவ்வாறாக, பேசும் பொம்மைகள் என்னும் நாவல் உணர்த்துகின்ற அறிவியல் ஆராய்ச்சிகளின் வழி மனித மனம் மாறுபடுகின்ற சூழலினை விரிவுற எடுத்துரைப்பதாக இவ்வூய்வுக்கட்டுரை அமைகின்றது.

குறிப்புச்சொற்கள்: சுஜாதா, நாவல்கள், பேசும் பொம்மைகள், அறிவியல், உளவியல்.

முன்னுரை

சுஜாதாவின் படைப்புகளில் ஒன்றான பேசும் பொம்மைகள் எனும் புதினம் சிந்தனையைத் தூண்டும் படைப்புகளில் ஒன்று. இவ்வுலக மனிதர்கள் வெளிப்படையாக சாதாரண வாழ்க்கை வாழும் மனிதர்களைப் போலத் தோன்றினாலும் அவர்களின் உள்ளார்ந்த வாழ்க்கை வேறுபட்டதாக இருக்கும் என்பதைப் பதிவுசெய்துள்ளார். கதையில் வரும் மனிதர்கள் தங்கள் விருப்பப்படி செயல்படாமல் குடும்பம், சமூகம், பணம், பதவி போன்ற காரணிகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார்கள். அவர்கள் பேசுகிறார்கள்; சிரிக்கிறார்கள்; உறவுகளோடு இயங்குகிறார்கள். ஆனால் அந்த செயல்கள் எல்லாம் உண்மையான உணர்வுகளால் அல்ல; காலத்தின் கட்டாயத்தினால் தான். இவை அனைத்தையும் மனித மூளையானது தன்னிடம் சேமித்து வைக்கின்றது. இதனை ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு சிப்பின் வாயிலாக சேமித்து ஆராயும் அறிவியல்சூழலையும் அதனால் ஏற்படுகின்ற விளைவுகளையும் பேசும் பொம்மைகள் எனும் புதினத்தின் வழி இக்கட்டுரையில் ஆராய்வோம்.

அறிவியல் புனைகதைகள்

அறிவியல் புனைகதை என்பது அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப சாத்தியக்கூறுகளை எதிர்கால சூழலினை கருத்தில் கொண்டு எழுதப்படும் இலக்கிய வடிவமாகும். இதனை சிறப்பாக கையாண்ட ஆசிரியராக சுஜாதா பெரும்பங்கு வகிக்கின்றார். இதனை விளக்குவதாக, “அறிவியல் புனைகதைகள் மனிதனின் எதிர்காலக் கற்பனையை உருவாக்கும் முக்கியமான இலக்கிய வடிவமாகும்” (சுஜாதா அறிவியல் சிறுகதைகள், ப.7) மனிதன் தான் வாழும் சூழலுக்கு ஏற்ப தன் சிந்தனைக்கு தோன்றிய வண்ணம் ஆத்தியம் உள்ள கூறுகளை மையமிட்டு தான் வாழவேண்டிய முறைமைகளை வகைபடுத்துவதாக புனைகதைகள் அமைகின்றன.

அறிவியல் புனைகதை மனித வாழ்க்கையிலும் சமூகத்திலும் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளின் தாக்கத்தை ஆராய்கிறது. (அறிவியல் புனைகதை வரலாறு, ப. 3) அறிவியல் புனைகதைகள் மனிதனின் எதிர்காலக் கற்பனையை உருவாக்கும் முக்கியமான இலக்கிய வடிவமாகும். (அறிவியலும் இலக்கியமும், ப. 54)

அறிவியல் புனைகதைகள் என்பது வெறும் பொழுதுபோக்குக் கதைகள் அல்ல; அவை மனிதன் எதிர்காலத்தில் எட்டப்போகும் உயரங்களை முன்கூட்டியே காட்டும் காலக்கண்ணாடிகள். (இயந்திர உலகம், ப. 102)

புனைவு என்பது கற்பனை. அறிவியல் என்பது உண்மை. அறிவியல் புனைகதைகளாக எழுதப்படுவது எதிர்காலத்தில் சாத்தியம் என்பதை முன்னிறுத்துவதாகவே அமைகின்றன. சுஜாதா கூற்றின்படி அறிவியல் புனைகதைகள் பெரும்பாலும் இன்றைய சூழலில் சாத்தியமான சூழலினை இவை எடுத்தியம்புகிறது.

பொம்மை (இயந்திரம்) போன்ற மனித மனம்

மனித வாழ்க்கை மற்றும் மனநிலைகளை அறிவியல் ரீதியாகப் புரிந்துகொள்வதற்கும் சிந்திப்பதற்கும் இப்புதினம் இடமளிக்கின்றது. அதாவது இயந்திரங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கட்டளை கொடுக்கும் போது அது எப்படி பொம்மை போன்று செயல்படுகிறதோ அதேபோல மனிதமனமும் சில கட்டுப்பாடுகளின் அடிப்படையில் இயக்கப்படுகின்றன என்ற கருத்தின் அடிப்படையில் ஆராய வழிவகுக்கின்றது. பொம்மைகள் போல வாழும் மனிதர்கள் தங்களின் இயல்பான உணர்ச்சிகளை இழந்து செயற்கையான வாழ்க்கையை நடத்துகிறார்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக மனிதமூளையில் சிலிக்கான் சிப் ஒன்றைப் பதித்து அதன்வழி மனிதமனச் செயல்பாடுகளைக் கண்காணிக்கின்றனர். இணைய வசதியுடன் அந்த சிப்பைக் கணினியோடு இணைத்து அதில் பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ள அனைத்தையும் தரவிறக்கம் செய்து ஆராய்கின்றனர். நிகழ்காலத்தின் சாத்தியமற்ற கற்பனைகளை, எதிர்காலத்தின் நிஜங்களாகமாற்றும் வலிமை அறிவியல்புனைகதைகளுக்கு உண்டு என்பதை பேசும் பொம்மைகள் புதினம் நிரூபித்துள்ளது. வளர்ந்துவரும் தொழில்நுட்பம், மனித விழுமியங்கள் சிதையாமல் காக்கப்பட வேண்டிய அவசியத்தையும் இப்புதினம்வலியுறுத்தத் தவறவில்லை.

மனித உடலில் பரிசோதனைகளும் சிப் பொருத்துதலும்

மாயா என்னும் பெண் தன்னுடைய அக்கா பணிபுரிந்த அதே அலுவலகத்தில் பணிபுரிய விருப்பம் கொண்டு அங்கேயே பணிபுரிகின்றாள். ஆனால், அனைவருக்கும் உடல்நல பரிசோதனைகள் செய்யப்படுகின்றன. ஏனெனில் பரிசோதனைகளின் வழி இவர்கள் ஆராய்ச்சிக்கு பயன்படுவார்களா என மறைமுகமாக அறிந்துகொள்ளவே. ஆகவே, அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் அனைவருக்கும் பரிசோதனைகள் கட்டாயம் என ஒத்துக்கொள்ள செய்கின்றனர். வேலை கிடைக்கும் சந்தோசத்தில் மக்கள் எந்த இரத்த பரிசோதனைகளையும் செய்து கொள்கின்றனர். ஏன் எதற்கு என்று கேட்டால் உடனே பரிசோதனைகள் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் பொதுவானது என்று கூறுகின்றனர்.

எங்க லாப்பல் சேர்ந்துக்கு முன்னாடி யாராயிருந்தாலும் இந்த டெஸ்டு எடுத்துக்கணும். டைரக்டர் உட்பட!..

கைனகாலஜிஸ்ட் சைக்கியாட்ரிஸ்ட், எண்டாக்ரினாலஜிஸ்ட்டுனு டெஸ்ட் பாக்கியிருக்கு.இஇஜி, இசிஜி... (பேசும் பொம்மைகள், ப. 14)

பெரிய அலுவலகத்தில் தனது அக்கா பணிபுரிந்த இடத்தில் கணினியில் வேலை என்றதும் உற்சாகமடைந்த மாயா தன் மீது செய்யப்படும் பரிசோதனைகளுக்கு ஒப்புக்கொள்கிறாள். ஆனால், தனக்கு செய்யப்படும் சிகிச்சைக்கான முன்னேற்பாடுகள் என்பது அவளுக்கு தெரிய

வாய்ப்பில்லை. பரிசோதனைகள் அலுவலகத்தில் அனைவருக்கும் பொதுவானது என்று கூறி மாயாவை ஒப்புக்கொள்ளச் செய்கின்றனர். பரிசோதனையின் முடிவிற்குப் பிறகே தான் ஆய்விற்கு தகுதியானவர் தானா? என்று முடிவு செய்வர். “ஒரே ஓர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், அவ மூளையில ஒரு சின்ன ‘சிப்’ இம்ப்ளாண்ட் பண்ணிட்டா அவளை விடுதலை பண்ணிரலாம்.” (பேசும் பொம்மைகள், ப. 117) மனித உடலில் பரிசோதனைகள் செய்த பின்பு மனித மூளையில் சிலிக்கான் சிப்பைப் பொருத்தி அதன்வழி மனித சிந்தனைகள் மற்றும் செயல்பாடுகளை ஆராய்கின்றனர் என்பதை விளக்குகின்றன.

மூளை – கணினி இடைமுகங்களைப் புரட்சிகரமாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்ட தனது நிறுவனமான நியூராலிங்க், முதல்முறையாக ஒரு மனிதனின் மூளையில் சிப்பை வெற்றிகரமாக பொருத்தியுள்ளதாக எலான் மஸ்க் சமீபத்தில் அறிவித்தார். “திலிங்” என்று அழைக்கப்படும். இந்த சாதனத்தின் பொருத்துதல், மூளை செயல்பாட்டால் பதிவு செய்து டிகோட் செய்யும் துறையில் ஒரு முன்னேற்றத்தைக் குறிக்கிறது.” (எலான் மஸ்க், ஜனவரி 29, 2024)

Brain Computer Interface – BCI என்னும் தொழில்நுட்பத்தின் வாயிலாக விபத்தின் வழி உடல் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டவர்கள் தங்களின் மூளையின் எண்ணங்களைக் கொண்டு தொலைபேசி கணினியினை இணைக்கும் முறைமையாகும். நோலண்ட் ஆர்பாக் (Noland Arbaugh) என்ற 29 வயது இளைஞரின் மூளையில் இந்தச் சிப் வெற்றிகரமாகப் பொருத்தப்பட்டது. இன்றைய சூழலில் வெளிநாடுகளில் இந்த ஆராய்ச்சிகள் நடைபெறுவதாக ஊடகங்களில் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அறிவியல் யுகத்தில் மனிதர்களை ஆதாரமாகக் கொண்டு பல ஆராய்ச்சிகள் நடந்தவண்ணம் உள்ளன என்பதனை இவை உணர்த்துகின்றன.

டவுன்லோடிங் செயல்பாடு

பரிசோதனைக்கு பின்பு மாயா தான் என்ன செய்கின்றோம் என உணராத சூழலில் தன் எண்ணங்களின் மாற்றங்களை எதுவென்று அறியாது இருக்கிறாள். தனக்குள் செருகிய சிப்பில் பலரின் ஞாபகங்கள் பதிந்திருப்பதால் அந்த நினைவுகள் மாறி மாறி வந்து அவளைக் குழப்ப நிலையடையச் செய்வதை,

மண்டை வளையம் வைத்து மின் இணைக்கப்பட்டு கணிப்பொறி மூலம் பேசும் மாயா

...

ஒரு கம்யூனிகேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், தாட் டிரான்ஸ்ஃபர் டவுன்லோடு. இப்பப்பாரு அவ தெலுங்கில பேசறா பாரு

அவளுக்கு வெளியுலகத்தில் நடப்பதற்கும் உள்ளூலத்தில் நடப்பதற்கும் வேறுபடுத்த முடியவில்லை ‘இவர்கள் எல்லாம் எங்கே இருக்கிறார்கள் ? மனதிலா வெளியிலா ?’ என்று பிரமிப்பாக இருந்தது (பேசும் பொம்மைகள்., பக்.129,135)

மனித மூளையை கணினியோடு இணைத்து அதன்வழியாக மனிதனின் அகமனப் போராட்டத்தை அறிய முடிகிறது. மேலும் மனதிலுள்ள உணர்ச்சி, பாசம், பயம், கோபம், குற்றவுணர்வு என அனைத்தையும் வெளிப்படுத்துகின்றன. இந்த அறிவியல் வளர்ச்சி மனித உணர்வுகளைப் பாதிக்கும் அளவிற்குச் செல்லாமல் மனிதநலனோடு இணைந்திருந்தால் நன்மை பயக்கும்.

சுஜாதாவின் கதைகளில் வரும் கதாபாத்திரங்கள் பெரும்பாலும் ஒருவித ‘இருத்தலியல் திகைப்பில்’ (Existential Wonder) இருப்பார்கள். குறிப்பாக, இயந்திரங்கள் மனித மூளையை ஆக்கிரமிக்கும்போது, எது நிஜம் எது நிழல் என்று பிரிக்க முடியாமல் அவர்கள் தவிக்கும் தவிப்பு, நவீன மனிதனின் அடையாளச் சிக்கலைத் தோலுரித்துக் காட்டுகிறது. (தமிழ் அறிவியல் புனைவு இலக்கியப் போக்குகள், ப. 52)

மனிதர்கள் இயல்பாக சகமனிதர்களோடு பேசினாலும் உள்மனதானது எதையோ சிந்தித்துக் கொண்டு பேசுவதாகவே பயணிக்கின்றனர். மூளையில் ஒன்றை யோசித்து கொண்டும் மனதிலிருந்து ஒன்றை பேசி தன் வாழ்நாட்களை கழிக்கின்றனர். மனிதர்கள் இயல்பாக பழகினாலும் எதையோ சிந்தித்துக் கொண்டும் மன ஓட்டங்களை அணுபொழுதும் ஆராய்ந்த வண்ணமே இருக்கின்றனர்.

அறிவியல் புனைகதை என்பது வெறும் புற உலகம் சார்ந்ததல்ல; அது அக உலகின் விரிவு. மனித நரம்பு மண்டலத்தில் நிகழும் மின்வேதியியல் மாற்றங்களுக்கும், கணினித் திரையில் தோன்றும் பிம்பங்களுக்கும் இடையில் சிக்கும் மனிதன், தனது சுயத்தை இழக்கும் தருணமே சுஜாதாவின் புனைவுகளின் உச்சப்புள்ளி. (ஒரு பன்முகப் பார்வை கட்டுரைத் தொகுப்பு, பக். 142 - 148)

இன்றைய சூழலில் மக்கள் அனைவரும் கணினியின் வாழ்வில் சிக்கிக்கொண்டு வாழ்வதாகவே இருக்கின்றனர். நாள்தோறும் பணியில் அமர்வதும் பணிகளை தொடங்குவதுமாக கணினியே முதன்மை ஆதாரமாக அமைகின்றது. ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து பணிபுரிவதாலும் கண் பாதிப்புகள் மற்றும் நேர மேலாண்மை இன்றி இரவு முழுவதும் என பணி தொடர்வதால் உண்டாகும் உடல்நிலை பிணிகள் குறித்து அறிந்தாலும் எவரும் உடல்நிலைகளை சரிவர கையாளத் தவறுகின்றனர். தன்னுடை சுய வாழ்வினை இழந்தே பணிபுரிந்து வாழ்வாதாரத்தினை மேம்படுத்திக் கொள்ளும் படித்த தலைமுறையின் வாழ்வியலாக உள்ளது என்பதனை உணர்த்துகின்றன.

சிலிக்கான் நரம்பு வலையமைப்பு

மனித மூளை வன்பொருள் (Hardware) என்றால் மனித சிந்தனை உணர்வு நினைவாற்றல் மற்றும் முடிவெடுத்தல் போன்ற அனைத்தும் அடங்கிய மனித மனம் மென்பொருள் (Software) எனலாம். மனித மூளையில் செயற்கையான சிப்பினைப் பொருத்தி வைத்து அதன்வழி மனித எண்ணங்கள் மற்றும் மூளையின் செயல்பாடுகளைப் பதிவு செய்படுகின்றன.

மேசை மேல் Silicon Neural Network என்று ஒரு புத்தகம் மட்டும் இருந்தது. ஆபிஸ்ல எந்த அலமாரியைத் திறந்தாலும் ஸி.எம்.ஆர்.ஐ போட்டு நோட்டு புஸ்தகங்கள் ஏராளமாக இருக்கும். (பேசும் பொம்மைகள், ப. 21)

ஸி.எம்.ஆர்.ஐ – என்பதன் விளக்கம் (CMRI) - Center Per Mind Research

உயிரியல் ரீதியான மனித மூளையைத் தொழில்நுட்பத்தோடு இணைக்கும் இந்தச் செயல்முறை, எதிர்காலத்தில் மனித ஆற்றலை மேம்படுத்தும் ஒரு முயற்சியாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இது வெறும் கற்பனை மட்டுமல்லாது, மனித நினைவாற்றலையும் சிந்திக்கும் திறனையும் கணினித் தரவுகளாக மாற்றும் ஒரு புதிய அறிவியல் புரட்சியாகும் என்பதை அறியமுடிகிறது.

செயற்கை நரம்பியல் நெட்வொர்க்குகள் (ANN) நரம்பியல் நெட்வொர்க்குகள் (NNS) என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. இது மனித மூளை செல்களைப் போலவே செயற்கை நியூரான்கள் எனப்படும் இணைக்கப்பட்ட முனைகளின் தொகுப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இணைக்கப்பட்ட முனைகளின் தொகுப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது. ஒவ்வொரு இணைப்பும் ஒரு நியூரானில் இருந்து மற்றொரு நியூரானுக்கு ஒரு சமிக்ஞையைச் செயலாக்கிய பிறகு கடத்துகிறது. (ஏன்? எதற்கு? எப்படி? (பகுதி 2) ப. 54)

இயற்கையான நரம்பு மண்டலத்தின் செயல்பாட்டைச் செயற்கையாக நகலெடுப்பதன் மூலம், இயந்திரங்களுக்கு மனிதனைப் போலவே கற்கும் மற்றும் முடிவெடுக்கும் திறனை இந்தத்

தொழில்நுட்பம் வழங்குகிறது. இதுவே இன்றைய 'செயற்கை நுண்ணறிவு' (Artificial Intelligence) வளர்ச்சியின் அடிப்படை வேராகத் திகழ்கிறது என்பதை அறியமுடிகிறது. மூளையில் செருகப்படும் சிப்புகளின் வழி தகவல்கள், எண்ணங்கள் என அனைத்தும் பதிவு செய்யப்படுகிறது. இன்று உலகளாவிய பல நாடுகளில் மனித மூளை பற்றிய ஆராய்ச்சிகள் தீவிரமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன.

கணினி வாயிலாக குரலை மறு உருவாக்கம் செய்தல்

நடப்பியல் உலகில் ஒருவர் குரலைப் போல இன்னொருவர் தம் குரலை மாற்றிப் பேசும் பழக்கம் உண்டு. அதேபோல கணினியில்நம்முடைய குரலைப் பதிவு செய்தால் அந்த குரலினை மையமாக வைத்து நாம் எத்தகைய செய்தியையும் அதே குரலின் வாயிலாக உருவாக்க முடியும். அவற்றை மற்றவர்களுக்கு அனுப்பவும் முடியும் என்பதை,

உனக்கு அப்பாலும் ஒருத்தியை உருவாக்க முடியும்! இப்ப உன் குரலை அலசி ஒரு கம்ப்யூட்டரைக் கொண்டு மறு உருவாக்க முடியும். அதுபோலவே உன் மனதையும்! பத்து நாள்ல பாரு நீயே உன்னுடன் பேச முடியும். (பேசும் பொம்மைகள், ப. 38)

உன் அக்காவுடைய குரலை அலசி அதன் தன்மைகளை ஒரு கம்ப்யூட்டருக்குக் கற்றுக் கொடுத்து, வார்த்தைகளை அதுவே உன் அக்காவின் குரலில் வடிவமைத்து வெளிப்படுத்தும்.

கம்ப்யூட்டர்ல அவளுடைய வாய்ஸ் இருக்கு. அவளுடைய பழைய ஞாபகங்களை டவுன்லோடு செய்து வெச்சுருகோம்... (பேசும் பொம்மைகள், பக். 100, 115)

பரிசோதனையினால் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்களை அவர்களின் வீட்டிற்குத் தெரியப்படுத்த கணினியின் வாயிலாக அவர்களின் குரலில் பேசி நலமாக இருப்பதாகத் தெரிவிக்கின்றனர். இம்முறையானது இன்றைய செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை நமக்கு நினைவூட்டுகின்றன.

AI ஆற்றல்மிக்க “துக்க தொழில்நுட்பம்” குரல் பதிவுகள் மற்றும் சாட்போட்களை பயன்படுத்தி குடும்பங்கள் இறந்த அன்புக்குரியவர்களுடன் தினமும் பேச அனுமதிக்கிற Story File, Project December மற்றும் 2Wai / Two - Way போன்ற தளங்கள் இறந்த நபரின் குரல், ஆளுமை மற்றும் பழக்கவழக்கங்களைப் பிரதிபலிக்கும் டிஜிட்டல் குளோன்கள், அவதாரங்கள் அல்லது சாட்போட்களை உருவாக்குகின்றன. இது ஒரு வகையான தொடர்ச்சியான இணைப்பை வழங்குகிறது. (The Afterlife of Data: What Happens to Your Digital Identity When You Die., பக். 110 - 135)

இன்று இறந்தவர்களின் குரலைக் கொண்டு அவர்கள் நம்முடன் உரையாடுவது போல் செய்து அவர்கள் தம்முடன் வாழ்கின்றனர் என ஆறுதலைக் கொடுப்பதாக இன்றைய அறிவியல் தொழில்நுட்பம் வளர்ந்துள்ளது. இன்றைய சூழலில் ஹோலோகிராம் உதவியுடன் அவர்கள் எடுத்த வீடியோக்களை அடிப்படையாக வைத்து உரையாடல் நிகழ்த்துவதாக உருவாக்கம் செய்து அவர்கள் தன்னுடன் இருப்பது போன்ற மாயையினை உருவக்கும் வசதிகள் உள்ளது.

மூளையின் செய்திகளை பிரதியெடுத்தல்

ஐம்புலன்களின் வழி கிடைக்கும் தகவல்களை மூளைநரம்புகள் சமிக்ஞைகளாக மூளைக்கு அனுப்புகின்றன. நமக்கு நினைவு தெரிந்த நாள் முதல் நாம் கண்ட, கேட்ட, அனுபவித்த அனைத்தும் மனித மூளையில் பதிந்துவிடுகின்றன. அவற்றை அப்படியே கணினிக்குக் கடத்துவதற்கான ஆய்வுகள் தற்போது நடைபெற்று வருவதை புதின ஆசிரியர் அன்றே பதிசெய்துள்ளார். அதாவது மனித மூளையில் ஒரு சிப்பைப் பொருத்தி அந்த சிப்பைப் புளுடுத்துடன் இணைத்து கணினிக்கு மாற்றும் முறையினை,

ரொம்ப சலபம் த்ரி.டி ந்யூக்ளியர் மாக்னட்டிக் ரெஸனன்ஸ் ஹோலோகிராஃபின்னு ஒரு பரிசோதனை இருக்கு.அது செய்ய போறோம்.

வலிக்கவே வலிக்காது. தலையின் மண்டையோடில சின்னதா ஒரு ஜன்னலைத் திறந்து உள்ள எட்டிப் பார்க்கப் போறோம்.

உனக்குத்தான் இந்த ஆப்ரேஷன்! வலியே கிடையாது. உன் மூளையில் இருக்கிற அத்தனை செய்திகளையும் காப்பி எடுக்கப் போறோம்... (பேசும் பொம்மைகள், பக். 58, 63)

மூளையில் சேமிக்கப்பட்ட எண்ணங்கள் அனைத்தையும் சிப்பினை பொருத்தி பிரதியெடுக்கும் முறைமையாகும். சிறிய ஆப்ரேஷன் வாயிலாக மூளையில் சிறிய துளையினை இட்டு அதில் சிப் பொருத்துவதாக செயல்பாடு நிகழ்கின்றது.

நியூராலிங்க் சிப், 1,024 மின்முனைகளுடன் பொருத்தப்பட்ட மெல்லிய, நெகிழ்வான நூல்களைப் பயன்படுத்துகிறது, அவை நியூரான்களின் செயல்பாட்டைப் பதிவுசெய்கின்றன. அவை கிட்டத்தட்ட அனைத்து மனித செயல்பாடுகளையும் இயக்க உடல் முழுவதும் செய்திகளை அனுப்பும் நரம்பு செல்களாகும். இது சமிக்ஞைகளை செயலாக்கி ஒரு நிலையான புளுடீத் இணைப்பு மூலம் டிஜிட்டல் சாதனத்திற்கு அனுப்புகிறது. இது தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் ஒரு புதிய படியாகும். அறுவை சிகிச்சை ரோபோக்கள் இந்த நூல்களை பெருமூளைப் புறணியில் கவனமாக நெய்கின்றன. இது கற்றல் மற்றும் உணர்ச்சி போன்ற மூளையின் உயர்மட்ட செயல்முறைகளுக்கு பொறுப்பாகும். இது மின்முனைகளின் துல்லியமான இடத்தை உறுதி செய்கிறது. (Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future., p.no., 35)

இன்றைய சூழலில் ரோபோவின் உதவியுடன் பல அறுவைசிகிச்சைகள் செய்யப்படுகின்றன. இதனால் துக்கியமாக சிகிச்சை முறையினை நிகழ்த்துவதாக மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். கணினியில் மனித மூளையின் செயல்பாடுகளை புகுத்தினால் அவை மனித மூளையின் ஆற்றலை பெறும். ஆதலால் டவுன்லோடிங் என்னும் இந்த பரிசோதனை முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது.

சமூகத்தின் மீதான கோபம்

பரிசோதனைக்கு பின்பு மாயா தான் என்ன செய்கின்றோம் என உணராத சூழலில் தன் எண்ணங்களின் மாற்றங்களை எதுவென்று அறியாது இருக்கிறாள். தனக்குள் செருகிய சிப்பில் பலரின் ஞாபகங்கள் இருப்பதால் நினைவுகள் மாறி வருவதால் அவள் குழப்ப நிலையில் இருப்பதோடு தன்னை பரிசோதனையில் இருந்து எவரும் காப்பாற்றாது போன துயரினை எண்ணி வருந்துவதனை,

என்னைக் காப்பாத்த வராம தானே அந்த பரிசோதனைக்கு உள்ளாக்கி எல்லோரும் வேடிக்கை பார்த்திங்க... ரொம்ப பயமாயிருக்கு.. தலை மேல என்னவோ அழுத்தறது! (பேசும் பொம்மைகள்., பக் 129,135)

தன்னுடைய நிலையினை நினைத்து வருந்துவதோடு மண்டையில் செருகிய சிப்பின் வலியினை தாங்காது புலம்புகின்ற சூழலினை விளக்குகின்றது. எவரும் கேட்கமாட்டார்கள் என தன்னுடைய பரிசோதனைகளை எளிய மக்களுக்கு செய்து வெற்றி காண்கின்ற சூழலில் மக்கள் உள்ளனர்.

தரவு தொடர்பியல் என்பது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சாதனங்களுக்கிடையில் தகவலை பரிமாறிக் கொள்ளும் செயல்முறையாகும் (தரவு மற்றும் நெட்வொர்க்கிங், ப. 4)

மனித வாழ்க்கையில் திடீர் மாற்றங்கள் மனிதற்கு மிகுந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். (23 வது அத்தியாயம்., பென்குயின் கிளாசிக்ஸ் பதிப்பு., ப. 77)

பரிசோதனைகளால் ஏற்படும் தரவு கடத்தலில் ஏற்படும் மனம் மாறுபடும் சூழலினையும் சிகிச்சையினால் மண்டையில் ஏற்படும் கோளாறுகளினை முறையாக அறியாத மாயாவின் நிலையினை அறிய முடிகின்றது. சமூகத்தில் ஒன்றிணைந்து வாழும் மக்களாக இருப்பினும் தனக்கான பின் விளைவுகளையும் தனக்கு ஆறுதல் தெரிவிக்க எவரும் இல்லாத சூழலினை எண்ணி மனம் வருந்தும் சூழலினை விளக்குகின்றது.

பேசும் பொம்மைகள் புதினத்தில் மனித மனம்

சுஜாதா அவர்கள் 'பேசும் பொம்மைகள்' என்ற புதினத்தில் மனிதர்களைப் பொம்மைகளாக உருவகப்படுத்தியுள்ளார். மனிதர்கள் தங்கள் உணர்ச்சிகளை மறைத்து சமூகத்தின் எதிர்பார்ப்பிற்கு ஏற்றாற்போல வாழ்கின்றார்கள். இப்புதினத்தில் பொம்மைகள் பேசுவது என்பது உண்மையில் மனிதனின் உள்ளுணர்வுகளைக் குறிக்கிறது. மனிதர்கள் அனைவரும் வெளியில் ஒருவிதமாகவும் உள்ளே வேறொரு விதமாகவும் வாழ்கிறார்கள் என்பதை இந்நாவல் மையப்படுத்துகின்றது. இப்புதினத்தில் வரும் கதாப்பாத்திரங்கள், தங்கள் வாழ்க்கையில் தங்களுக்கு விருப்பமான பாதையைத் தேர்ந்தெடுக்க முடியாமல் குடும்பம் மற்றும் சமூக எதிர்பார்ப்புக்குள் சிக்கிக் கிடக்கும் நிலையைக்காட்டுவதோடு, தங்கள் சுயத்தை இழந்து உள்ளுக்குள் மன அழுத்தத்துடன் வாழ்வதையும் காட்டுகின்றது. மேலும் வெளியில் அமைதியாகவும் சாதாரணமாகவும் நடந்துகொள்ளும் இப்பாத்திரங்கள் உள்ளுக்குள் குழப்பம், பயம், ஆசை, வேதனை போன்ற உணர்வுகளால் நிறைந்திருப்பதையும் நமக்குக் காட்டுகின்றது. இதனால் சிலர் தங்களின் உண்மையான அடையாளத்தைத் தேட முயற்சிக்கின்றனர். ஆனால் முழுமையான வெற்றி பெறவில்லை.

மனிதமனம் உண்மையான உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்த வேண்டுமா அல்லது பொய்யாக, அமைதியாக வாழ்ந்துவிட வேண்டுமா என்று தம் மனிதற்குள் மனப்போராட்டத்துடன் இருப்பதையும் பிறரால் இயக்கப்படும் ஒரு பொம்மை போல மனிதமனம் காணப்பட்டாலும் அதற்குள் உண்மையான உணர்ச்சிகள், ஆசைகள் போன்றவை உயிரோடுதான் இருக்கின்றன என்பதையும் ஆசிரியர் புதினத்தின் கதாப்பாத்திரங்கள் பதிவு செய்துள்ளார். இந்நிலையில் சமூகத்தில் மனிதர்கள் உண்மையில் சுதந்திரமாக வாழ்கின்றார்களா அல்லது மற்றவர்களால் இயக்கப்படும் பொம்மைகளாக இருக்கின்றார்களா என்ற கேள்வியை முன்வைத்து நம்மைச் சிந்திக்கவும் தூண்டுகிறார்.

தொகுப்புரை

பேசும் பொம்மைகள் என்னும் அறிவியல் புனைகதையின் வாயிலாக மூளையின் செயல்பாடுகள், எண்ணங்கள் அனைத்தையும் டவுன்லோடிங் என்னும் முறைமையில் பதிவு செய்தலைச் சுஜாதா குறிப்பிட்டுள்ளார். மூளையில் சிப்பினைப் பொருத்தி அதன்வழியாக எண்ணங்களைப் புளுடுத் இணைப்பு வசதியுடன் கூடிய கணினிக்குக் கடத்துவதே ஆராய்ச்சியாகும். இவ்ஆராய்ச்சியின் போது, ஆராய்ச்சி கூடத்தில் பணிபுரியும் அலுவலர்களுக்கு ஏற்படும் உடல்நல கோளாறுகளையும் சுஜாதா பதிவுசெய்துள்ளார். நாள்தோறும் வளர்ந்துவரும் அறிவியல், மக்களைப் பேசும் பொம்மைகளாக மாற்றுவதோடு மக்களின் மனதையும் மாற்றுகின்றதொழில்நுட்ப வளர்ச்சியினை இப்புதினம் எடுத்துரைக்கின்றது. இன்றைய அறிவியல் யுகத்தில் இவைபோன்ற ஆராய்ச்சிகள் நடைபெற்று வருவதை சுஜாதா முன்னரே தொலைநோக்குப் பார்வையோடு தன்னுடைய

படைப்புகளில் புலப்படுத்தியுள்ளதைக் காணும்போது சுஜாதாவின் எதிர்கால சிந்தனையை அறிந்துகொள்ள முடிகின்றது.

குறிப்புகள்

- [1] குமார், இரா. தமிழ் அறிவியல் புனைவு இலக்கியப் போக்குகள். நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், 2010.
- [2] ரவிக்குமார், பா. சுஜாதா: ஒரு பன்முகப் பார்வை (கட்டுரைத் தொகுப்பு). கிழக்கு பதிப்பகம், 2010.
- [3] ராமகிருஷ்ணன், எஸ். அறிவியலும் இலக்கியமும்.
- [4] சுஜாதா. அறிவியல் சிறுகதைகள். உயிர்மை பதிப்பகம், 2006.
- [5] சுஜாதா. இயந்திர உலகம். உயிர்மை பதிப்பகம், 2018.
- [6] சுஜாதா. ஏன்? எதற்கு? எப்படி? பகுதி 2, விகடன் பிரசுரம், 2009.
- [7] ஃபிராங்கன்ஸ்டைன். ஃபிராங்கன்ஸ்டைன். பென்குவின் கிளாசிக்ஸ் பதிப்பு, 2010.
- [8] ஆடம் ராபர்ட்ஸ். தி ஹிஸ்டரி ஆஃப் சயின்ஸ் ஃபிசஷன். பால்க்ரேவ் மெக்மில்லன், 2016.
- [9] அஷ்லீ வான்ஸ். எலான் மஸ்க்: டெஸ்லா, ஸ்பேஸ்எக்ஸ், மற்றும் ஒரு அதிசயமான எதிர்காலத்தின் தேடல். ஹார்ப்பர் காலின்ஸ் பப்ளிஷர்ஸ், 2015.
- [10] ஓமன், கார்ல். தி ஆப்டர்லைஃப் ஆஃப் டேட்டா: நீங்கள் இறந்த பின் உங்கள் டிஜிட்டல் அடையாளத்திற்கு என்ன நடக்கும்? யுனிவர்சிட்டி ஆஃப் சிகாகோ பிரஸ், 2024.
- [11] எலான் மஸ்க். “ஏ இயர் ஆஃப் டெலிபதி.” 29 ஜனவரி 2024.
- [12] ஐசக்ஸன், வால்டர். எலான் மஸ்க். சைமன் & ஷூஸ்டர், 2023.
- [13] ஃபெரூசான், பெஹ்ரூஸ் ஏ. டேட்டா கம்யூனிகேஷன் அண்ட் நெட்.வொர்க்கிங். மெக்ரா-ஹில் எஜுகேஷன் இந்தியா, 2007.

References

- [1] Kumar, Ira. *Tamizh Ariviyal Punaiyu Ilakkiyap Pokkugal*. New Century Book House, 2010.
- [2] Ravikumar, Pa. *Sujatha: Oru Panmuga Paarvai (Katturai Thoguppu)*. Kizhakku Pathippagam, 2010.
- [3] Ramakrishnan, S. *Ariviyalum Ilakkiyamum*.
- [4] Sujatha. *Ariviyal Sirukathaigal*. Uyirmai Pathippagam, 2006.
- [5] Sujatha. *Iyanthira Ulagam*. Uyirmai Pathippagam, 2018.
- [6] Sujatha. *En? Etharku? Eppadi?* Part 2, Vikatan Prasuram, 2009.
- [7] *Frankenstein*. Penguin Classics Edition, 2010.
- [8] Roberts, Adam. *The History of Science Fiction*. Palgrave Macmillan, 2016.
- [9] Vance, Ashlee. *Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future*. Harper Collins Publishers, 2015.
- [10] Ohman, Carl. *The Afterlife of Data: What Happens to Your Digital Identity When You Die*. University of Chicago Press, 2024.
- [11] Musk, Elon. “A Year of Telepathy.” 29 Jan. 2024.
- [12] Isaacson, Walter. *Elon Musk*. Simon & Schuster, 2023.
- [13] Ferouzan, Behrouz A. *Data Communication and Networking*. McGraw-Hill Education India, 2007.

தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ்
அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் அரையாண்டு பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

211

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 8, SPL Issue - 2, January 2026

MLA, DOAJ Indexed

Available at: www.ijtlls.com

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.